

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайберггановна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F. Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K. Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh. Sh., Kevorkova M. A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME.....279
38. **YUSUPOV F. Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

UDC: 159.9.072.5

MAMADIYAROVA Dilshoda Umirzokovna
Assistant
Samarkand State Medical University

BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE

Corresponding author: Mamadiyarova Dilshoda, mamadiyarovadilshoda566@gmail.com

For citation: Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna, Blood indications for hypoxic factor during different periods of pregnancy in rabbit feed with iron and zinc added to the daily diet and insufficient calorie // Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.387-391

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10896020>

ABSTRACT

Iron deficiency, iron deficiency conditions and iron deficiency anemia remain a pressing problem worldwide, despite enormous advances in understanding the mechanisms of iron metabolism over the past 20 years. Absorbed and protein-bound iron belongs to the group of prosthetic enzymes, that is, it is a non-protein component covalently bound to a protein and plays a key role in the biological activity of this protein. It has been shown that the amount of the Hif-1a factor, a product of the expression of genes sensitive to hypoxia, in the peripheral blood of rabbits fed under different nutritional conditions and with the addition of iron and zinc preparations has unique dynamics and physiological dynamics. character depending on the type of nutrition, gestational age and stage of fetal development.

Key words: pregnancy, dynamics, hypoxia factor, quantity, iron, zinc, time.

MAMADIYAROVA Дилшода Умирзоковна
Ассистент
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,

ПОКАЗАНИЯ КРОВИ ГИПОКСИЧНОГО ФАКТОРА В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У КРОЛИКОВ, КОРМЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗОМ И ЦИНКОМ, ДОБАВЛЕННЫМ В ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАЦИОН И НЕДОСТАТОЧНОЙ КАЛОРИЙНОСТЬЮ

АННОТАЦИЯ

Дефицит железа, железodefицитные состояния и железodefицитная анемия остаются актуальной проблемой во всем мире, несмотря на огромные достижения в понимании механизмов метаболизма железа за последние 20 лет. Абсорбированное и связанное с белками

железо относится к группе протезных ферментов, то есть представляет собой небелковый компонент, ковалентно связанный с белком и играющий ключевую роль в биологической активности этого белка. Показано, что количество фактора Hif-1 α - продукта экспрессии генов, чувствительных к гипоксии, - в периферической крови кроликов, которых кормили при разных условиях питания и с добавлением препаратов железа и цинка, имеет уникальную динамику и физиологическую динамику. характер в зависимости от вида питания, срока беременности и стадии развития плода.

Ключевые слова: беременность, динамика, фактор гипоксии, количество, железо, цинк, срок.

МАМАДИЯРОВА Дилшоода Умирзоковна
ассистент
Самарканд давлат тиббиёт университети

КУНЛИК ОЗУҚАСИГА ТЕМИР ВА РУХ ҚЎШИБ БЕРИЛГАН ҲАМДА ЕТАРЛИ БЎЛМАГАН КАЛЛОРИЯДА ОЗИҚЛАНТИРИЛГАН ҚУЁНЛАР ҲОМИЛАДОРЛИГИНИНГ ТУРЛИ МУДДАТЛАРИДА ГИПОКСИЯ ОМИЛИНИНГ ҚОНДАГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Темир танқислиги, темир танқислиги ҳолатлари ва темир танқислиги анемияси сўнги 20 йил ичида темир алмашинуви механизмларини тушунишда эришилган улкан ютуқларга қарамай, бутун жаҳон миқёсида долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Сўрилган ва оксиллар билан боғланган темир простетик ферментлар гуруҳига киради, яъни оксил билан ковалент боғланган ва бу оксилнинг биологик фаоллигида асосий рол ўйнайдиган оксил бўлмаган компонент ҳисобланади. Ҳомиладорликнинг турли даврларида турлича озиқланиш шароитида ва озуқасига темир ҳамда рух препаратлари қўшиб озиқлантирилган қуёнлар периферик қон таркибидаги гипоксияга сезгир генлар экспрессиясининг маҳсули Hif-1 α фактори миқдори озуқа тури, ҳомиладорлик муддати ва ҳомила ривожланиши босқичларидан келиб чиқиб, ўзига хос динамик ва физиологик характерга эга эканлиги намойён этилган.

Калит сўзлар: ҳомиладорлик, динамика, гипоксия омили, миқдор, темир, рух, муддат.

Қириш. Гипоксияга сабаб бўлувчи омил HIF доимо буйраклар томонидан ҳосил қилинадиган, кислородни сезувчи оксил комплексиدير. У биринчи марта 1992-йилда эритропозтин регулятори сифатида тасвирланган [113; 69-74 б.]. Ушбу регулятор омилнинг фаоллиги гипоксия вақтида кучаяди. HIF нинг асосий вазифаси кислород етказиб беришни оширадиган оксиллар синтезини оширишдан иборат. HIF иккита суббирликдан иборат: α ва β суббирликдан иборат. α суббирлик тўқималарда кислород танқислини тартибга солади. HIF-1 α концентрациясининг ошиши хужайраларнинг гипоксияга мослашишини таъминлайдиган ва эритропозини, ангиогенезни, гликолитик ферментларни рағбатлантирадиган генлар экспрессиясининг фаоллашишига олиб келади. Бундан ташқари генлар экспрессиясини регуляция қилиб, темир метаболизмининг асосий оксилларини кодловчи генларни экспрессиясини тартибга солади. Масалан, HIF-1 α концентрациясининг ошиши гепсидин синтезининг пасайишига олиб келади. Гипоксик ҳолатларда HIF-1 α PHD2 ферменти томонидан гидроксилланмайди, барқарор бўлиб қолади ва тўпланади. Натижада HIF-1 α ва HIF-1 β бирлашади. Ҳозирги кунда HIF нафақат буйрак хужайралари, балки жигар хужайралари томонидан эритропозтин ишлаб чиқарилишини тартибга солиши аниқланди (Д. В. Вазенмиллер, Д. Е. Омертаева, Л. Б. Айтишева, О. А. 2018.).

Тадқиқотнинг мақсади: Ҳомиладорликнинг турли муддатларида организмда темир метаболизмига боғлиқ ҳолатда гипоксия омилининг миқдорини ва унинг эритропозтик таъсирини ўрганиш.

Материал ва тадқиқот усуллари. Турлича озуқа рациона билан озиқлантирилган 75 нафар ҳомиладор қуёнлар қони текширувдан о'тказилди. Тадқиқотнинг мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда турли муддатларда (7-14-21-28 кунлик) ҳомиладор

куёнлар қон таркибидаги темир ва унинг метаболизмида қатнашувчи факторлар о’рганиб чиқилди. Мазкур таҳлиллар учун куёнлар қулоқ венасидан қон намуналари олинди. Олинган қон намуналари махсус пробиркаларга олиниб, ИФА анализи амалга оширилди.

Натижалар ва муҳокамалар: Кунлик озуқасига темир ва рух препарати берилганда ва етарли озуқа берилмаган гуруҳлар ҳомиладорлигининг 7-14-21-28 кунларида қон зардобадаги гипоксия омилининг микдорий кўрсаткичлари аниқланди.

Тадқиқот давомида олинган натижаларнинг кўрсаткичлари қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

№	Ҳомиладорлик муддатлари	Кунлик нормал озуқасига темир ва рух препарати берилган гуруҳда НIF-1α оксиленинг кўрсаткичлари	Етарли бўлмаган озуқа берилган гуруҳда НIF-1α оксиленинг кўрсаткичлари
1.	7-кун	0,07±0,003 нг/мл	0,29±0,019 нг/мл
2.	14-кун	0,18±0,003 нг/мл ***	0,37±0,03 нг/мл***
3.	21-кун	28,6±1,4 mkmol/l***^^^	0,21±0,002 нг/мл***^^^
4.	28-кун	22,5±0,6 mkmol/l***^^^ooo	0,43±0,04 нг/мл***^^^ooo

Eslatma: * - 1-guruh ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (* - P<0,05, *** - P<0,001); ^ - 2-guruh ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (^ - P<0,05, ^^ - P<0,01, ^^ - P<0,001); ° - 3-guruh ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (° - P<0,05, °° - P<0,01, °°° - P<0,001)

2-расм. Ҳомиладорликнинг турли муддатларида қондаги гипоксия факторининг микдорий кўрсаткичлари

Шундай қилиб, қондаги HIF-1 α миқдори ҳомиланинг кислородга бўлган эҳтиёжига нисбатан камайиб-кўпайиб туриши кузатилди. Темир миқдори нормада бўлганда ҳам HIF-1 α миқдори ҳам ошади. Бундай ҳолат ҳомила организмнинг жадал ривожланиши туфайли аъзо ва тўқималарининг кислородга бўлган эҳтиёжининг табиий равишда ошиши билан изоҳланади. Жумладан, темир миқдорининг камайиши билан HIF-1 α миқдорининг ошиши унинг темир билан боғланишини кўрсатмайди, аксинча суяк кўмигида гемоглобинни темир билан боғланишини фаоллаштиради, яъни HIF-1 α эритропозни кучайтиради. Шу билан бирга унинг ҳаддан ташқари қонда кўп аниқланиши она организми тўқималарида кислород очлигининг ошиб бораётганлигидан далолат беради. HIF-1 α миқдорига қараб онадаги гипоксия даражасини баҳолаб туриш мумкин. Шунинг учун бизнинг тадқиқотларимизда ҳомиладорликнинг 7-кунидан 14-кунликкача HIF-1 α миқдорининг ошиши, 14-кунликдан 21 кунлик муддатда қисман пасайиши, сўнгра аста секинлик билан ортиб бориши кузатилди (2-расм).

Хулоса. Ҳомиладорликнинг 7-кунидан 14-кунликкача HIF-1 α миқдорининг ошиши, 14-кунликдан 21 кунлик муддатда қисман пасайиши, сўнгра аста секинлик билан ортиб бориши кузатилди. Қондаги темир миқдорининг ўзгаришига тесқари боғлиқ ҳолатда гипоксия омилининг ҳам ҳар хил миқдорда бўлиши ва тўқима гипоксиясида эритропозни кучайтириб, кислород тақчиллигини бартараф этади.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Allen, L.H. Multiple micronutrients in pregnancy and lactation: an overview / L.H. Allen // *Am. J. Clin. Nutr.* – 2005. – № 5. – P.1206S-1212S.
2. Andrews, S. C. Bacterial iron homeostasis / S.C. Andrews, A.K. Robinson, F. Rodriguez-Quinones // *FEMS Microbiol.* – 2003. – Vol. 27. – P. 215-237.
3. Boccio, J. Causes and consequences of iron deficiency on human health / J. Boccio, M.C. Paez, M. Zubillaga et al. // *Arch. Latinoam. Nutr.* – 2004. – № 2. – P.165-173.
4. Brabin, B.J. An analysis of anemia and pregnancy-related maternal mortality / B.J.Brabin, M. Hakimi, D. Pellticer//*J. Nutr.* – 2001. – № 2. – P.604S-614S.
5. Dostal, A. Effects of iron supplementation on dominant bacterial groups in the gut, faecal SCFA and gut inflammation: A randomised, placebo-controlled intervention trial in South African children [Text] / A Dostal, J Baumgartner, N Riesen [et al.] *British Journal of Nutrition.* – 2014. – Vol. 112 (4). – P. 547-556.
6. EFFECTIVE transfusion in obstetric practice. In: *Transfusion Handbook*. 5nd ed. 2014. Accessed August 6, 2019. <https://www.transfusionguidelines.org/transfusion-handbook/9-effective-transfusion-in-obstetric-practice>
7. Funk, F. The new generation of intravenous iron: chemistry, pharmacology, and toxicology of ferric carboxymaltose / F. Funk, P. Ryle, C. Canclini et al. // *Arzneimittelforschung.* – 2010. – Vol. 60. – P. 345-353.
8. Galy, B. Iron regulatory proteins secure mitochondrial iron sufficiency and function / B. Galy, D. Ferring-Appel, S.W. Sauer et al. // *Cell Metabolism.* – 2010. – Vol. 12. – P. 194–201.
9. Goonewardene, I.M.R. Randomized control trial comparing effectiveness of weekly versus daily antenatal oral iron supplementation in preventing anemia during pregnancy / I.M.R. Goonewardene, D.I. Senadheera // *J Obstet Gynaecol Res.* - 2018. - Vol. 44 (3). – P. 417-424.
10. Gozzard, D. When is high-dose intravenous iron repletion needed? Assessing new treatment options / D. Gozzard // *Drug Design, Development and Therapy.* – 2011. – Vol. 5. – P. 51–60.
11. Guindi, W. E. Severe maternal anemia and pregnancy outcome / W.E. Guindi, J. Pronost, G. Carles, M. Largeaud et al. // *J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod. (Paris).* – 2004. – № 10. – P. 506-509.
12. Hercberg S, Preziosi P, Galan P. Iron deficiency in Europe. *Public Health Nutr.* 2007;4(2b). <https://doi.org/10.1079/phn2001139>.

13. Lopez A., Cacoub P., Macdougall I. C., Peyrin-Biroulet, L. Iron deficiency anaemia. The Lancet. 2016; 387(10021): 907–916.
14. Mamadiyarova D.U., Mamadiyarova D.U. The problem of iron metabolism in different periods of pregnancy and ways to eliminate it. Doctor's newsletter No. 2 2023. 144-148 p.(in Uzb)
15. Skoczynska, A. Acute iron poisoning in adult female / A. Skoczynska, D. Kwiecinska, M. Kielbinski et al. // Hum. and Exp. Toxicol. – 2007. – Vol. 26, № 8. – Seck BC, P. 663-666.
16. Sloan, N.L. Effects of iron supplementation on maternal hematologic status¹⁶⁸ in pregnancy / N.L. Sloan, E. Jordan, B. Winikoff// Am. J. Public. Health. 2002. – № 2. – P. 288-293.
17. Ucar, MA. The Importance of RET-He in the Diagnosis of Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia and the Evaluation of Response to Oral Iron Therapy [Text] /MA Ucar, M Falay, S Dagdas [et al.] // J Med Biochem. – 2019. – Vol. 38 (4). – P.496-502.
18. Uijtershout, L. The influences of factors associated with decreased iron supply to the fetus during pregnancy on iron status in healthy children aged 0.5 to 3 years / L. Uijtershout , J. Vloemans, L.Rövekamp-Abels, H. Feitsma, J.B. van Goudo-ever, F. Brus // J Perinatol. 2013 Dec 26.
19. Xiong, X. Anemia during pregnancy and birth outcome: a meta-analysis / X. Xiong, P. Buekens, S. Alexander et al. //Am. J. Perinatol. – 2000. – № 3. – P. 137-146.

Статья поступила в редакцию 05.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 05.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Мамадиярова Дилшода Умирзоковна - ассистент кафедры нормальной физиологии Самаркандского государственного медицинского университета, Узбекистан. mamadiyarovadilshoda566@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9596-9401>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Мамадиярова Д.У. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи; сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Mamadiyarova Dilshoda Umirzakovna - Assistant at the Department of Normal Physiology of Samarkand State Medical University, Uzbekistan. mamadiyarovadilshoda566@gmail.com , <https://orcid.org/0000-0001-9596-9401>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Mamadiyarova D.U. — ideological concept of the work, editing the article; collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000